

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

1) Considerando a modelagem, como são descritas as características dos OAD?

Descreva: TEM UMA OU MAIS PALAVRAS-CHAVE; TEM UM(A) DESCRIÇÃO, OBJETO DE APRENDIZAGEM, DATA DE CRIAÇÃO, LINK DE PUBLICAÇÃO, INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO; TEM UM OU MAIS LINK PARA CURRÍCULO; TEM UMA DESCRIÇÃO; TEM UMA EDITORA E UDADE; TEM UM VETULO PARA PUBLICAÇÃO; TEM UM ANO DE PUBLICAÇÃO; TEM UM OU MAIS AUTOR; TEM UM NOME;

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

4) Considerando a modelagem, como são definidos os recursos de Acessibilidade?

Descreva:

São definidos como:
→ são descritos como compreensão, leitura,
escrita, percepção e operação

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

→ Termos não são claros (dentro do mesmo conhecimento)
→ Mas o que precisa ter, está claro.

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

5) Considerando a modelagem, como se definem as **plataformas de Aprendizagem suportadas?**

Descreva:

OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM DIGITAIS SÃO SUPORTADOS POR UMA OU MAIS PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM:

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

INDICAMOS A CRIAÇÃO DE ATRIBUTOS EM PLATAFORMA DE APRENDIZAGEM, PARA ESPECIFICAR A FORMA DE EXECUÇÃO / INSTALAÇÃO DO OBJETO

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

7) Considerando a modelagem, como são indicados os **autores**?

Descreva:

WM ou MMS;

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

8) Considerando a modelagem, de que maneira se estabelecem as formas de licenciamento?

Descreva:

OS OBJETOS É COBERTO POR UMA LICENÇA.

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

DETAHAMENTO SOBRE O DEPÓSITO/LOCAL/PLATAFORMA

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

9) Considerando a modelagem, de que forma se identificam os públicos-alvo?

Descreva:

ATENDE UM OU MAIS;

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

11) Considerando a modelagem, como se definem os diferentes níveis de interatividade?

Descreva:

É UM TIPO DE: MEMORIZAÇÃO, ENTENDIMENTO, APLICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, CRIAÇÃO.

TAXONOMIA DE BLOOM

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?